

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Повалюхина Марина Александровна¹, Ли София Александровна²,
Попова Ольга Анатольевна³, Милько Александр Юрьевич⁴,
Леонова Юлия Олеговна⁵

¹Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kirienko_mar.91@mail.ru

²Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: sofia.samodurova@mail.ru

³Кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: oaropova1979@gmail.com

⁴Ассистент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: alexsandr_milko@mail.ru

⁵Аспирант, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: ju_leonova@mail.ru

Аннотация

В статье показана система землеустройства и землепользования, которая выстраивалась в разные исторические периоды исходя из социально-экономических задач стоящих перед Россией. Эта система смогла решить задачи по планированию, прогнозированию и проектированию земельного фонда, организации территории, а также по защите земель и улучшению их плодородия. Однако в управлении землями, организации производства и землепользовании имелись значительные проблемы, тормозившие экономическое развитие России.

Ключевые слова: земля, территория, фонд, сельское хозяйство, история.

I. ВВЕДЕНИЕ

В истории России, как мировой цивилизации, значительную роль играли события, связанные с освоением новых территорий, торговых путей и военными действиями. Геодезисты и мореплаватели были важными фигурами, оказывая постоянное влияние на социально-экономические процессы и общественный прогресс. Истоки картографических и геодезических исследований в России уходят в глубину веков. Геодезия занимала центральное место на различных этапах исторического развития, выявляя закономерности времени и способствуя новшествами, играя ключевую роль.

В IX веке появились первые описания земель, в основном церковных и монастырских владений, что послужило основой для передачи имущественных прав духовенству.

История земельного кадастра как в Западной Европе, так и в России зависела от уровня экономического развития и форм собственности. Уже во времена князя Олега (X век) и его супруги Ольги упоминались сведения о сборах и налогах, включая введение ими стандартов земельной меры и обложения. В XI веке учет земель стал проще, а к XII веку появились первые переписи земель с их описанием. Уставные грамоты новгородского князя Святослава и смоленского князя Ростислава содержали подробные данные о доходах с земли.

Древнейшие сохранившиеся документы относятся к периоду татарского ига. Первая перепись земель Киева была проведена татарами в XIII веке. Русские князья также вели описания земель для определения доходов и взимания дани. В каждом княжестве вели специальные писцовые книги для учета доходов и налогов.

Исторические писцовые межевания можно рассматривать как первую земельную реформу в процессе формирования российского государства, начавшегося с московского княжества. В то время княжество сохраняло родовые традиции, где старший родоначальник (великий князь) управлял, опираясь на свою военную дружину. Московское княжество активно расширяло свои территории, заселяя их. Основным видом землевладения стала вотчина, передаваемая по наследству. Владельцами вотчин были князья, бояре, члены дружин, монастыри и высшее духовенство.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Впервые порядок в земельной собственности, определение границ частных владений, выделение государственных земель и введение кадастровых книг начали осуществлять при Иване IV в середине XVI века. До межеваний законной документацией оставались "крепость" или "купчая," а затем и "крепостная дача" – огороженная межами земля. "Дачи" подразделялись на вотчины с правами наследуемой собственности и поместья с правами временного и личного владения.

Межевание земель в XVI веке

Необходимость проведения общего межевания земель в России созрела к началу XVIII века. Реформы Петра I способствовали упадку поместной системы. Петр I отменил поместную систему, приравняв поместья к вотчинам и введя подушную подать. В результате изменилась оценка и учет земель, повысилась точность полевых измерений благодаря геодезическим методам.

Однако планы по сплошному межеванию земель начали реализовываться в 1754 году на основе указа 1684 года, имея целью учет и лишение земель, не удовлетворяющих документам, а также установление четких границ владений дворянства. Генеральное межевание стало логическим завершением писцовых межеваний. В XVIII веке в России начал применяться геометрический метод, позволявший точно определять общую площадь владений. Генеральное межевание было инициировано манифестом о размежевании земель всей империи от 19 сентября 1765 года.

К манифесту прилагались правила, разработанные межевой комиссией для создания межевой инструкции и инструкции для землемеров. Основная цель межевания 1765 года заключалась в регистрации казенных и иных земельных владений. Для каждого уезда составлялись межевые книги и планы с информацией о землевладельцах, распределении земли по угодьям и перечнем угодий по провинциям и губерниям. К планам прилагались алфавитные реестры с описанием землевладений и результатами измерений. Кроме того, готовились экономические описания, содержащие данные о качестве пахотных земель. Помимо межевых учреждений, информацию о земле собирали корпус военных топографов, горный гидрографический и путевой кабинеты, а также межевая канцелярия.

Карты генерального межевания конца 18 века.

Перемышльский уезд

Медынский уезд

Жиздринский уезд

Калужский уезд

Межевание земель в XVIII веке по уездам

Генеральное межевание проводилось во второй половине XVIII и первой половине XIX веков, охватив 35 губерний России с 188264 владениями общей площадью 300,8 млн га.

Оно закрепило дворянское землевладение и узаконило захваты земель и лесов помещиками. Техническая часть межевания возлагалась на уездных землемеров.

Крупные межевые работы проводились в рамках крестьянской реформы 1861 года и Столыпинской аграрной реформы. Реформа П.А. Столыпина существенно способствовала развитию землеустройства и межевания. Целью реформы было укрепление самодержавия через создание крепких собственников, разрушение общин, развитие частных хозяйств, а также подъем сельского хозяйства и индустриализация страны. Первый шаг реформы был сделан в 1861 году, а новая аграрная политика была реализована на основе указа от 9 ноября 1906 года, ставшего законом 14 июня 1910 года.

По своей сути данный закон имел либеральный и буржуазный характер, способствовал развитию капитализма в сельской местности и считался прогрессивным. Реформа включала ряд мероприятий: разрушение общинных структур, развитие частной собственности, создание крестьянского банка, переселение крестьян, кооперативное движение и аграрные меры. Указ от 9 ноября 1906 года внёс значительные изменения в земельные отношения, предоставив право выхода из общины и перехода земли в личное владение. Были также приняты меры для стимулирования зажиточных крестьян к выходу из общины. Одновременно были предприняты шаги для обеспечения устойчивости крестьянских хозяйств. В целях предотвращения спекуляции и концентрации собственности были введены ограничения на размеры индивидуального землевладения. Расширение различных форм кредита способствовало усилению рыночных отношений в сельской местности. Правительство использовало репрессивные меры и циркуляры для насильственного разрушения общины и проведения реформы.

К 1916 году из общин вышло 2478 тыс. домовладельцев, что составляло 26% от общего числа, хотя заявление подали 3374 тыс. домовладельцев, или 35%. Это означало, что правительству не удалось добиться значительного выхода домовладельцев из общин, что и привело к провалу столыпинской реформы.

Результаты реформы включали быстрый рост сельскохозяйственного производства, увеличение внутреннего рыночного потенциала и роста экспорта сельскохозяйственной продукции. Торговый баланс России улучшался. Эти меры не только помогли преодолеть кризис в сельском хозяйстве, но и сделали его важным фактором экономического развития страны. В 1913 году сельское хозяйство обеспечивало 52,6% общего дохода народного хозяйства. Стоимость продукции сельского хозяйства увеличилась на 33,8% с 1900 по 1913 годы.

Различие аграрного производства по регионам способствовало росту товарности. Три четверти всех перерабатываемых промышленностью продуктов поступали из сельского хозяйства.оборот сельскохозяйственной продукции увеличился на 46%, а экспорт вырос на 61% по сравнению с предыдущим периодом.

Несмотря на достигнутые успехи, оставались нерешенные проблемы, такие как голод и аграрное перенаселение. Россия по-прежнему страдала от технической, экономической и культурной отсталости. Национальный доход сельского населения составлял 52 рубля в год, тогда как в США этот показатель достигал 262 рублей. Производительность труда в сельском хозяйстве России значительно отставала от других стран. В 1913 году урожай хлеба составлял 55 пудов с десятины в России, 68 в США, 89 во Франции и 168 в Бельгии. Экономический рост в то время был обусловлен не увеличением объемов производства, а усилением трудовых усилий крестьян. Новые условия создавали возможности для модернизации сельского хозяйства, требующей капиталовложений и современных технологий. Однако социально-экономические изменения были прерваны внешними обстоятельствами, такими как смерть Столыпина и начало войны. Аграрная реформа, проводившаяся всего 8 лет, столкнулась с препятствиями и была окончательно остановлена.

Вместо достижения поставленных целей, реформа осталась незавершенной. Частная собственность на землю не затронула большинство сельских общин, а переселение крестьян на окраины не решило проблему земельного дефицита в центральных районах. Перед началом войны реформа уже испытывала трудности, хотя ее существование поддерживалось аппаратом чиновников под руководством А.В. Кривошеина.

Крах реформы имел несколько причин: сопротивление крестьянства, недостаточное финансирование землеустройства и переселения, плохая организация землеустроительных работ, а также подъем рабочего движения в 1910-1914 годах. Главной причиной было сопротивление крестьянства новой аграрной политике.

Межевание в России было связано с созданием земельного кадастра, учитывающего производительность, качество и назначение земли. Национализация земли в СССР привела к изменениям в системе землепользования. Землеустройство, основой которого стали современные геодезия и картография, заменило дореволюционное межевание.

В советский период введение государственного учета земельного фонда включало множество стадий и процедур, обеспечивавших достоверность и полноту данных. Во-первых, проводились полевые исследования и измерения, точно определяющие границы землепользования и его площадь. Этими работами занимались специализированные государственные учреждения, использующие современное оборудование и методы измерений. После завершения полевых исследований создавались подробные карты и планы, а также описательные документы, характеризующие земельные участки.

Собранная информация вносилась в единый государственный реестр - централизованную систему для хранения и обработки данных о земельных ресурсах. В реестре содержались сведения о конфигурации участков, типах угодий, уровне плодородия, наличии загрязнений и использовании земли. Эта комплексная информация позволяла эффективно контролировать и управлять земельными ресурсами, а также планировать их рациональное использование в долгосрочной перспективе.

Ведущим элементом учета земельного фонда являлось создание кадастровых таблиц, которые регулярно обновлялись новыми данными. Эти таблицы играли важную роль в формировании общей картины состояния земельных ресурсов и служили основным инструментом для принятия государственных решений. Кадастровые данные использовались для регулирования землепользования, налогообложения и планирования социально-экономического развития. Таким образом, система государственного учета земельного фонда СССР являлась основой для стабильного и устойчивого развития сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры страны.

К началу 1990 года в стране была сформирована единая система землеустройства и землепользования, отвечающая мировым стандартам. Эта система могла решать задачи по планированию, прогнозированию и проектированию земельного использования, организации территории, а также по защите земель и улучшению их плодородия. Однако в управлении землями, организации производства и землепользовании имелись значительные проблемы, тормозившие экономическое развитие.

Это обусловило необходимость земельной реформы, начатой в 1990 году. Постановлением Совета министров РСФСР от 18 января 1991 года № 30 была утверждена республиканская программа земельной реформы, включавшая организационное, правовое, методическое, информационное, научное, кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение реформы.

Указ Президента РФ от 27 декабря 1991 года «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» стал первым законодательным актом, устанавливающим сроки и порядок реорганизации колхозов и совхозов. Для реализации новой земельной политики был принят закон РСФСР «О плате за землю» от 11 октября 1991 года, который затем дополнялся и изменялся.

ОСНОВЫ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Состав работ при межевании:

- Подготовительные работы;
- Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания;
- Геодезическая съемка границ земельного участка;
- Определение плоских прямоугольных координат поворотных точек границ земельного участка;
- Определение площади земельного участка;
- Составление межевого плана;
- Передача межевого плана заказчику.

В декабре 1992 года вступил в силу закон «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства», разрешающий куплю-продажу земли. Конституция РФ закрепила право граждан на получение земли в частную собственность и ее отчуждение. Для поддержки предпринимательства в сельской местности правительство РФ приняло постановления «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и «О порядке реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса», предусматривающие перерегистрацию сельхозпредприятий и их преобразование в акционерные общества, ассоциации крестьянских хозяйств, товарищества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные кооперативы.

Перечень законодательных актов по перераспределению и использованию земельных ресурсов потребовал проведения масштабных землеустроительных мероприятий. Это включало передачу земель сельским и поселковым администрациям, создание земельных фондов, выделение участков для фермерских хозяйств, огородов, садов, индивидуального и коллективного жилищного строительства и решение других вопросов. В задачи землеустройства также входили установление границ земель особого назначения, выдача документов о праве собственности, разграничение земель при расселении беженцев, переселенцев и военнослужащих и другие инициативы. Все эти мероприятия осуществлялись в соответствии с инструкциями и проектами, утверждёнными на основании законодательных актов и регулирующих документов.

При перераспределении земель учитывались инструкции по землеустроительным работам при реорганизации колхозов и совхозов, утверждённые Роскомземом 27 февраля 1992 года. В соответствии с ними разрабатывались проекты по землеустройству и перераспределению земель реорганизуемых хозяйств. В каждом сельском районе определялась средняя норма бесплатной передачи земель гражданам, рассчитываемая на основе оценки продуктивности сельскохозяйственных угодий. Указ Президента РФ от 2 марта 1992 года «О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан» официально закрепил эту норму. Земли, оставшиеся после передачи в собственность, включались в фонд перераспределения земель района. К началу 1994 года этот фонд достиг размеров в 66 миллионов гектаров, из которых сельскохозяйственные угодья составляли 13,3 миллиона гектаров.

Земли фонда перераспределения использовались для передачи гражданам и юридическим лицам с целью создания личных подсобных и фермерских хозяйств, коллективного садоводства, огородничества.

В период с 1991 по 1994 годы для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального и дачного строительства было выделено 15,5 миллионов гектаров. К началу 1994 года в распоряжении граждан России было 19,8 миллионов гектаров земельных участков, предназначенных для этих же целей, включая садоводство, огородничество и дачное строительство.

В 1994 году свыше 17 тысяч хозяйств получили кадастровые карты, а в ходе инвентаризации земель в 470 районах было выявлено дополнительно 1,5 миллионов гектаров, пригодных для различных целей. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке было создано 322 общинно-родовых хозяйства общей площадью 28,3 миллионов гектаров, из которых 33 тысячи гектаров использовались под сельское хозяйство. Однако быстрый рост перераспределения земель без должного планирования привел к нестабильности в их использовании, деформации специализации в экономике хозяйств, а также недостатку мелиоративных мероприятий и охраны природы. Во время начала земельной реформы практически каждое сельхозпредприятие имело планы внутрихозяйственного землеустройства, научно обоснованные системы управления землёй, схемы землеустройства для административных районов и планы использования и охраны земель на уровне областей, краёв и республик.

К началу 1995 года в России действовали 278,1 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающих 2,8 миллиона гектаров земли. В результате перераспределения земель, свыше 30 миллионов работников, специалистов и пенсионеров бывших колхозов и совхозов, а также представители социальной сферы получили участки размером от 2 до 15 гектаров в коллективной или долевой собственности. Для поддержки сельхозпредприятий в ходе реорганизации было разработано 2150 проектов землеустройства. В 1994 году 11,7 миллиона граждан стали собственниками земли, из которых 6 миллионов получили земельные доли. Общее количество сельхозпредприятий, получивших документы, достигло 95,2%, а среди несельскохозяйственных предприятий — 78,2%.

Документы оформили 95,3% крестьянских хозяйств, 73,8% владельцев личных подсобных хозяйств, 45% собственников жилых, дачных и гаражных строений, 56% владельцев садовых участков и 61,5% владельцев земельных долей. В 1993 году была проведена инвентаризация земель и уточнение границ 230 городов и поселков. Более 35 тысяч семей военнослужащих, беженцев и переселенцев, включая переселенцев с Крайнего Севера, получили участки для строительства жилья и подсобного хозяйства.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После распада СССР, Россия столкнулась с необходимостью реформирования земельных отношений для адаптации к рыночной экономике. Принятый Земельный кодекс Российской Федерации установил правовые основы, включая порядок приватизации, оценку и налогообложение земли. Новое законодательство дало гражданам и юридическим лицам возможность свободно распоряжаться земельными участками, что способствовало развитию рынка недвижимости и увеличению инвестиций в сельское хозяйство и другие отрасли. На фоне роста экономической активности и потребности в точном определении границ земельных участков, регулирование землеустройства и межевания стало особенно актуальным. Важно отметить, что в этом процессе основную роль взяли на себя государственные и частные кадастровые инженеры, работающие над установлением границ участков, оценкой их стоимости и юридическим оформлением прав на землю. Современные технологии, включая геоинформационные системы и спутниковые данные, значительно упростили и ускорили процедуры межевания и кадастрового учета, повышая их точность и надежность. Настоящий этап развития земельных отношений в России нацелен на создание прозрачной и эффективной системы управления земельными ресурсами.

Защита прав собственников, упрощение процедур регистрации и оформления прав на землю, а также улучшение механизмов государственного контроля и надзора за использованием земель остаются приоритетными задачами. Важную роль в этом играет интеграция земельного кадастра с другими государственными реестрами, внедрение электронного документооборота и развитие геоинформационных технологий, которые существенно способствуют достижению поставленных целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анисимов А.П., Землякова Г.Л. Соотношение категорий "использование" и "охрана" земель: дискуссионные вопросы. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. Номер 2.

Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного государства: монография. М.: Новый индекс, 2012. 192 с.

Аралбаева Ф.З. Методическое обеспечение управления земельными ресурсами и контроля за их использованием и охраной. Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2013. 188 с.

Болдырев В.А. Оценка актов публичной власти и размера кадастровой стоимости земельных участков в судебной практике. Российская юстиция. 2011. Номер 2. С. 64 - 67.

Бочаров М.В. К обсуждению типовых правил землепользования и застройки. Управление развитием территории. 2012. Номер 2. С. 69 -73.

Варламов А.А. Управление земельными ресурсами: учебное пособие. М.: ГУЗ, 2003. 240 с.

Иванов П. Северные писцовые книги как материал для истории обложения. М., 1900. 72 с.

Кавелин С.П. Межевание и землеустройство. Теоретическое и практическое руководство. М.: изд-во "Правоведение". 1914. 340 с.

Колотинская Е.Н. Правовые вопросы теории государственного земельного кадастра в СССР. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982. 126 с.

Малиновский Ф.Л. Исторический взгляд на межевание в России до 1765 года. СПб., 1844. 157 с.

Мироедов А.А. Качество жизни в статистических показателях социально-экономического развития. М.: Вопросы статистики, 2008. 125 с.

Некрасов Ф.Г. Межевание земель в России: (межевые законы): Конспективное изложение, приспособленное для первоначального общего ознакомления с русским межеванием. М., 1915. 141 с.

Свитин В.А. Теоретические основы кадастра: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 254 с.

Шульженко Ю.Л. Отечественная наука государственного права периодов конституционной монархии, буржуазной республики в России (1905 г. - октябрь 1917 г.). М.: ИГП РАН, 2012. 509 с.

Энгельман И.Е. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. Санктпетербург, 1859. 184 с.

LAND SURVEYING IN RUSSIA: HISTORY OF THE ISSUE

Povalyukhina, Marina Alexandrovna¹, Lee, Sofia Alexandrovna²,
Popova, Olga Anatolievna³, Milko, Alexander Yurievich⁴, Leonova, Yulia Olegovna⁵

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kirienko_mar.91@mail.ru

²Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: sofiya.samodurova@mail.ru

³Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: oapopova1979@gmail.com

⁴Assistant, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: alexsandr_milko@mail.ru

⁵Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: ju_leonova@mail.ru

Abstract

The article shows the system of land management and land use, which was built in different historical periods based on the socio-economic challenges facing Russia. This system was able to solve the tasks of planning, forecasting and design of the land fund, organization of the territory, as well as the protection of land and improvement of its fertility. However, there were significant problems in land management, organization of production and land use, which hampered the economic development of Russia.

Keywords: land, territory, fund, agriculture, history.

REFERENCE LIST

Anisimov A.P., Zemlyakova G.L. Sootnoshenie kategorij "ispol'zovanie" i "ohrana" zemel': diskussionnyye voprosy. Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2013. Nomer 2.

Anisimov A.P., Ryzhenkov A.YA. Zemel'naya funkciya sovremennogo gosudarstva: monografiya. M.: Novyj indeks, 2012. 192 s.

Aralbaeva F.Z. Metodicheskoe obespechenie upravleniya zemel'nymi resursami i kontrolya za ih ispol'zovaniem i ohranoj. Orenburg: OOO IPK "Universitet", 2013. 188 s.

Boldyrev V.A. Ocenka aktov publichnoj vlasti i razmera kadastrovoj stoimosti zemel'nyh uchastkov v sudebnoj praktike. Rossijskaya yusticiya. 2011. Nomer 2. S. 64 - 67.

Bocharov M.V. K obsuzhdeniyu tipovyh pravil zemlepol'zovaniya i zastrojki. Upravlenie razvitiem territorii. 2012. Nomer 2. S. 69 -73.

Varlamov A.A. Upravlenie zemel'nymi resursami: uchebnoe posobie. M.: GUZ, 2003. 240 s.

Ivanov P. Severnye piscovyie knigi kak material dlya istorii oblozheniya. M., 1900. 72 s.

Kavelin S.P. Mezhevanie i zemleustrojstvo. Teoreticheskoe i prakticheskoe rukovodstvo. M.: izd-vo "Pravovedenie". 1914. 340 s.

Kolotinskaya E.N. Pravovye voprosy teorii gosudarstvennogo zemel'nogo kadastra v SSSR. M., Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. 126 s.

Malinovskij F.L. Istoricheskij vzglyad na mezhevanie v Rossii do 1765 goda. SPb., 1844. 157 s.

Miroedov A.A. Kachestvo zhizni v statisticheskikh pokazatelyah social'no-ekonomicheskogo razvitiya. M.: Voprosy statistiki, 2008. 125 s.

Nekrasov F.G. Mezhevanie zemel' v Rossii: (mezhevyie zakony): Konspektivnoe izlozhenie, prisposoblennoe dlya pervonachal'nogo obshchego oznakomleniya s russkim mezhevaniem. M., 1915. 141 s.

Svitin V.A. Teoreticheskie osnovy kadastra: uchebnoe posobie. M.: INFRA-M, 2011. 254 s.

Shulzhenko YU.L. Otechestvennaya nauka gosudarstvennogo prava periodov konstitucionnoj monarii, burzhuaznoj respubliky v Rossii (1905 g. - oktyabr' 1917 g.). M.: IGP RAN, 2012. 509 s.

Engelman I.E. O priobretenii prava sobstvennosti na zemlyu po russkomu pravu. Sanktpeterburg, 1859. 184 s.